

УДК 343.37

Лихова Софія Яківна –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри кримінального права і процесу
Юридичного факультету
Національного авіаційного університету

Sofiia Ya. Lykhova –

doctor of Juridical Sciences, professor,
Head of the Department of Criminal Law and Process of the
Law Faculty,
National Aviation University
(1 Liubomyra Huzara Avenue, Kyiv, 03680, Ukraine)

Поняття примусу у кримінальному законодавстві України та Республіки Польща

У статті розглянуті питання щодо розуміння такого способу вчинення кримінальних правопорушень за кримінальним законодавством України та Республіки Польща як примус. Актуальність цієї проблеми полягає в тому, що в КК Республіки Польща передбачена окрема норма «Примус» (ст. 191). В кримінальному законодавстві України такої окремої статті немає. Але це не означає, що у вітчизняному кримінальному законодавстві відсутня відповідальність за кримінальні правопорушення, вчинені способом примусу або примушування. Авторка досліджує ті норми КК України, в яких цей термін прямо вживається, а також ті юридичні склади кримінальних правопорушень, які вчинюються під примусом, але сам цей термін відсутній.

Ключові слова: примус, примушування, насильницькі злочини, кримінальна відповідальність, кримінальні правопорушення.

В статье рассмотрены вопросы понимания такого способа совершения уголовных правонарушений по уголовному законодательству Украины и Республики Польша как принуждение. Актуальность этой проблемы состоит в том, что в УК Республики Польша предусмотрена отдельная норма «Принуждение» (ст. 191). В уголовном законодательстве Украины такой отдельной статьи нет. Но это не значит, что в отечественном уголовном законодательстве отсутствует ответственность за уголовные правонарушения, совершенные способом принуждения. Автор исследует те нормы УК Украины, в которых этот термин прямо употребляется, а также те юридические составы уголовных правонарушений, которые совершаются по принуждению, но сам этот термин отсутствует.

Ключевые слова: принуждение, насильственные преступления, уголовная ответственность, уголовные преступления.

S.Ya. Lykhova The Concept of Compulsion in the Criminal Legislation of Ukraine and the Republic of Poland

This scientific work examines the problem of criminal liability for compulsion under the criminal legislation of Ukraine. Unlike the criminal legislation of the Republic of Poland (Article 191 of the Criminal Code of the Republic of Poland), the Criminal Code of Ukraine does not contain a separate provision that would provide for criminal liability for compulsion.

But it should be noted that the legislator of Ukraine, as the Republic of Poland, understands the term "compulsion" in a broad sense. Compulsion refers to both physical and mental violence. The article analyzes the norms of both the General and Special Parts of the Criminal Code of Ukraine, in the dispositions of which the terms "compulsion" and "violence" are directly used: such varieties as threats of using various types of physical violence, as well as mental violence. For example, in such a crime as "Robbery" (Article 187 of the Criminal Code of Ukraine), liability is provided for both mental and physical compulsion. Separate elements of

crimes committed by compulsion (physical or mental) are analyzed in more detail. In general, the author comes to the conclusion that the Criminal Code of Ukraine provides for more than 30 violent crimes.

Violent crimes are the most dangerous crimes that, in addition to the victim, negatively affect society. Unfortunately, information about the state and trends of violent crime is not generalized in Ukraine. This can lead to the fact that the statistical indicators of the fight against crime will demonstrate successful results in combating offenses, but in reality people will be afraid to go out into the streets, feeling a danger to themselves and their loved ones. Therefore, we consider it necessary to propose changes to the Unified Report on Criminal Offenses. This report should include a section with information on the state of violent crime in Ukraine. Coercion is often cited in criminal law as a way of committing a crime or misdemeanor. Through physical or mental coercion, the perpetrator tries to influence the behavior of another person. Many criminal codes in developed countries criminalize coercion as a separate crime. This approach is successful. For example, this is the path taken by the criminal legislator of the Republic of Poland.

Keywords: coercion, violent crimes, criminal liability, criminal offenses.

Постановка проблеми. На відміну від польського кримінального законодавства у Кримінальному кодексі України відсутня окрема норма, яка передбачає відповідальність за примус (ст. 191 Кримінального кодексу Республіки Польща). Але водночас слід зазначити, що це не означає, що за вітчизняним законодавством кримінальна відповідальність за примус відсутня. Примус є компонентом (способом, діянням) у складах багатьох кримінальних правопорушень у кримінальному праві України. Примус часто вказується в кримінальному законі як спосіб вчинення злочину або кримінального проступку. За допомогою фізичного чи психічного примусу винний намагається вплинути на поведінку іншої людини. У багатьох кримінальних кодексах розвинених країн встановлена кримінальна відповідальність за примус як самостійний злочин. Такий підхід є успішним. Наприклад, саме таким шляхом йде кримінальний законодавець Республіки Польща.

Аналіз останніх досліджень і публікацій на даний момент під таким ракурсом в юридичній літературі України це питання не досліджувалося. Існують роботи авторів, які досліджували окремі проблеми, які виникають при аналізі насильницьких злочинів. Але спосіб «примушування» досліджується вперше. Вперше проводиться компаративний аналіз цієї проблеми. Окремі питання в своїх роботах розглядали такі автори як Орешкіна Т.Ю., Устинова Т.Д., Попов Д.В., Шум С.С., Комісаров А.С.

Невирішені раніше проблеми. Вважаємо за необхідне запропонувати зміни до Єдиного звіту про кримінальні правопорушення. У цьому звіті має бути відображений розділ із ін-

формацією про стан насильницької злочинності в Україні. Під поняттям «насильницька злочинність» пропонуємо розуміти сукупність умисних злочинів, скоєних шляхом застосування фізичного чи психологічного насильства до потерпілих (жертв) чи загрози його застосування, результатом чого є заподіяння смерті, тілесних ушкоджень чи психічної шкоди потерпілим. До відповідного звіту слід включати всі злочини, у яких застосовувалося фізичне чи психічне насильство незалежно від предмета злочину чи потерпілого.

Мета узагальнити всі юридичні склади кримінальних правопорушень, які вчинюються шляхом «примушування» та дослідити питання про можливість внести в Кримінальний кодекс України окрему статтю, в якій передбачити кримінальну відповідальність за примушування як окремих злочин.

Виклад основного матеріалу. Конституція України гарантує охорону широкого спектру прав і свобод людини та громадянина, наголошуючи при цьому, що вони визначають зміст та мету застосування законів. Серед конституційних прав, що підлягають охороні, право на свободу вибору людини займає, як видається, провідне місце і має основне значення.

Отже, дії, які посягають на вільне волевиявлення людини і вчинюються задля зміни її поведінки всупереч її волі, мають бути предметом регулювання нормами кримінального права (звісно, з урахуванням ступеню їхньої суспільної небезпеки).

Слід зазначити, що термін «примусити» означає змусити людину щось зробити проти її волі. При примусі способом фізичного чи психічного насильства робиться спроба змінити

поведінку людини з певною метою, яку ставить перед собою суб'єкт кримінального правопорушення.

Зазвичай примус як спосіб впливу на потерпілого підрозділяється на фізичне і психічне насильство. Спільним для них є те, що фізичний чи психічний вплив на людину – це суспільно небезпечне діяння, яке здійснюється незаконно і має на меті перешкодити прояву свободи людини, змусити зробити вчинок, який для особи є небажаним.

Фізичний примус може бути двох видів. По-перше, він може бути механічним або вчинюватися за допомогою одурманюючих або інших засобів впливу на тіло і внутрішні органи людини. До нього можна віднести побиття, катування, торттури, насильницьке чи поза волею людини введення у її організм одурманюючих речовин, примусове зв'язування, тобто дії, що зовні збігаються з фізичним насильством, але відрізняються своєю спрямованістю на придушення волі іншої людини, від якої суб'єкт хоче домогтися поведінки, яку він ставить собі за мету.

По-друге, фізичний примус може бути не пов'язаним з фізичним насильством. Таким, наприклад, це замикання людини у приміщенні без безпосереднього механічного впливу на її організм, у результаті чого людина позбавляється можливості скористатися свободою пересування і неспроможна вчинити ті дії, які хотіла (а іноді й повинна була) здійснити.

Отже, фізичний примус є протиправним зовнішнім впливом на організм людини або позбавленням її можливості пересуватися в просторі, що здійснюється з метою змусити її діяти (або вчинювати бездіяльність) певним чином проти її волі.

Психічний примус не слід обмежувати загрозою застосування фізичного насильства, він охоплює й інші види загроз, які впливають на вільне волевиявлення людини. Такий примус здійснюється з метою змусити людину, яка піддається примусу, вчинити якісь дії або утриматися від їхнього вчинення. Він може виражатися також у впливі на людину, і пов'язуватися із вимогою від неї певної поведінки шляхом застосування фізичного насильства до іншої особи, в долі якої вона зацікавлена.

Подібний механізм нерідко має місце, наприклад, при захопленні заручника, коли, б'ючи жертву або застосовуючи до неї торттури, злочинці намагаються вплинути на третю особу і домогтися від неї вчинення (відмови від вчинення) певних дій. І тут необхідні дії (бездіяльність) третьої особи будуть результатом психічного тиску на потерпілу особу.

Особливими методами примусу є гіпноз, нейролінгвістичне програмування, застосування високочастотних генераторів. Незважаючи на не традиційність цих способів, їхній вплив на волю іншої людини, так само як і за інші різновиди примусу, спрямовані на те, щоб нав'язати іншій людині свою волю, змусити її змінити свою поведінку. У зв'язку з цим помилковою є кваліфікація як шахрайства дій осіб, які використовують гіпнотичний вплив на потерпілого для отримання його майна.

У подібних випадках має місце придушення волі іншої людини, примусовий вплив на неї з корисливою метою, що за своїм механізмом дуже подібно до введення в організм людини проти її волі одурманюючих або інших речовин для подальшого вилучення чужого майна. Отже, залежно від небезпеки примусового гіпнотичного впливу для здоров'я потерпілого подібне діяння має оцінюватися як грабіж з насильством або як розбій за наявності інших обов'язкових ознак.

Насильство та загроза застосування насильства або інші загрози часто вказуються в кримінальному законі як конститутивні або кваліфікуючі ознаки складу кримінального правопорушення. Безумовно, насильство, загрози та примус – категорії багато в чому схожі та взаємопов'язані. Проте не будь-яке насильство є примусом.

Так, відсутній примус у разі заподіяння шкоди здоров'ю людини без спроби змінити її поведінку чи поведінку інших. Вочевидь, що примус характеризує спеціальна мета, яка полягає у примушуванні потерпілого до вчинення певного діяння.

Фізичне насильство і загроза як способи впливу на потерпілого (насильство та загроза при вимаганні) на відміну від насильства та загрози як діяння (вбивство, загроза вбивством або заподіянням тяжкої шкоди здоров'ю) носять характер примусу, коли вони використовуються

для придушення волевиявлення іншої людини та впливу на її поведінку. Усі перелічені дії у вигляді примусу схиляють особу зміни її поведінки.

Зазначене дозволяє дійти висновку, що про примус як про діяння та спосіб вчинення злочину можна говорити у вузькому та широкому розумінні. У вузькому примус має місце у випадках, коли законодавець вживає термін «примус» при описі об'єктивної сторони, а в широкому розумінні – коли характеристика об'єктивної сторони припускає примус як можливий спосіб вчинення злочину поряд з іншими способами без спеціальної вказівки на нього [1].

Окремі вчені у галузі кримінального права роблять спробу розмежувати такі поняття як примус та насильство. Наприклад, Д.В. Попов вказує, що ці поняття багато в чому подібні і, проаналізувавши їх, доходить висновку, що можна дати таке кримінально-правове визначення поняття «примус»: примус – це навмисне, суспільно небезпечний, протиправний вплив на особу, що здійснюється шляхом фізичного або (і) психічного насильства, а також шляхом інших незаконних дій (бездіяльності) з метою змусити цю особу вчинити будь-які дії або утриматися від їхнього вчинення. При цьому дії, до вчинення яких примується особа, за своїм характером не обов'язково повинні бути злочинними [2].

Також цей учений вважає, що питання про включення «крім або всупереч волі» до конструктивних ознак, що характеризують насильство як кримінально-правову категорію, має бути вирішене негативно.

Якщо стверджувати, що під насильством розуміється тільки той вплив на іншу людину, який здійснюється крім (випадки, коли особа не усвідомлює факт посягання) або всупереч (випадки, коли особа усвідомлює факт посягання і ставиться до цього негативно) волі останнього, кримінально-некараними слід визнавати випадки, коли шкода потерпілому завдається за його згодою.

Виходячи зі сказаного, кримінально-правове поняття насильства можна було б сформулювати наступним чином: насильство – це суспільно-небезпечний, протиправний, навмисний вплив, який надається однією особою на іншу особу, яка спричинила або може

спричинити настання шкоди, передбаченої кримінальним кодексом України.

Більш того, примус є компонентом норм-дефініцій Загальної частини КК України. Як приклад, розглянемо дві норми Особливої частини КК України. Ст. 27 "Види співучасників" передбачає такі види співучасників поряд з виконавцем кримінального правопорушення як організатор, підбурювач та пособник. Саме у ч. 4 ст. 27 КК України описано об'єктивну сторону складу злочину такого із співучасників як підбурювач. Дії підбурювача описані альтернативно і серед них, поряд з умовляннями, підкупом, погрозами та іншими діяннями передбачено і таке діяння як примус.

Здійснюючи ці дії підбурювач ставить собі за мету схилити іншу особу-співучасника до вчинення злочину. Примус представляє вимогу від іншої особи вчинити злочин шляхом заподіяння тілесних ушкоджень або застосування до учасника інших видів насильства, пошкодження майна, що належить цій особі або близьким йому особам, поширення певної інформації, яку ці особи хочуть тримати в таємниці.

Аналіз примусу у ч. 4 ст. 27 КК України цікавий тим, що він спочатку формує зміст цього терміну, що вживається у багатьох диспозиціях статей Особливої частини КК України, приклади яких будуть наведені нами.

Слід також наголосити, що у цій диспозиції (ч. 4 ст. 27 КК України) примусу виступає як діяння, тоді як у більшості кримінальних правопорушень, складі яких передбачені у диспозиціях статей Особливої частини КК України примус є одним (або єдиним) методом вчинення кримінальних правопорушень.

Під примусом слід розуміти також наказ чи розпорядження, адресоване підлеглому по службі.

І хоча тут не йдеться про прямі загрози, про які ми писали раніше, примус виступає в даному випадку як би в завуальованій формі, бо особа, на адресу якої направлене таке розпорядження або наказ усвідомлює негативні наслідки, які можуть настати у разі невиконання такого наказу чи розпорядження. Не заглиблюючись у дослідження даного конкретного кримінально-правового феномену,

бо воно виходить за межі цього дослідження, лише зазначимо, що виконання наказу чи розпорядження кваліфікується з урахуванням норми, що міститься у ст. 44 КК України та залежить від законності чи незаконності наказу чи розпорядження.

Особливо актуальною така ситуація є при кваліфікації військових злочинів, коли наслідки можуть виражатися у фізичному чи психічному насильстві. Ця тематика тісно пов'язана з проблемами командної відповідальності. Це одна з малодосліджених тем не лише в Україні, а й у науці кримінального права всіх зарубіжних країн і, безумовно, заслуговує на окреме самостійне дослідження [3, с. 27-37].

Таким чином, все вище викладене дає можливість для такого проміжного висновку. Основи розуміння сутності та змісту примусу закладено у Загальній частині КК України. Як правило, це дія (хоча може бути в окремих випадках і бездіяльність). Примус може бути спрямований не лише на безпосереднього виконавця кримінального правопорушення (за співучасті) або на потерпілого, а й на близьких йому осіб (перелік цих осіб не конкретизований, тому за кваліфікації можливе судове тлумачення щодо переліку таких осіб). Примус проявляється у фізичних і психічних загрозах, загрозах знищити майно або розголосити певні відомості, які потерпілі особи бажають зберегти в таємниці.

Саме таке розуміння примусу лягло основою формування складів кримінальних правопорушень у диспозиціях статей Особливої частини КК України, у яких примус вже, зазвичай, виступає як діяння, а спосіб вчинення кримінального правопорушення.

Аналізуючи диспозицію статті 191 Кримінального кодексу Республіки Польща «Примус» ми дійшли висновку, що її диспозиція має описовий характер.

У ній описані форми (чи види) діянь, які законодавець Польщі відносить до примусу. У диспозиції цієї статті перераховані такі дії як застосування насильства, небезпечного для особи. Ці дії застосовуються з певною метою. Таким чином, визначившись із змістовною стороною обох аналізованих понять і співвіднівши їх між собою, ми доходимо таких висновків:

По-перше, поняття примус за обсягом ширше, ніж поняття насильство, тобто останнє виступає одним із способів здійснення примусу. По-друге, істотною ознакою, що характеризує примус, є його мета – змусити особу діяти або не діяти всупереч її волі. У змістовній стороні поняття насильства зазначена мета не виступає як обов'язкова ознака, тому що можливі випадки застосування насильства з іншою метою (наприклад, дії кілера).

Такий підхід дає можливість розглядати термін «примус» у конкретному сенсі. Практично аналогічно підходить до розуміння примусу і вітчизняний законодавець.

Найбільш небезпечними кримінальними правопорушеннями, що вчинюються шляхом примусу, слід вважати кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я людини (Розділ II Особливої частини Кримінального кодексу України «Кримінальні правопорушення проти життя та здоров'я людини»).

Розглянемо ст. 120 КК України "Доведення до самогубства". У складі цього злочину об'єктивна сторона представлена альтернативними діяннями, одним з яких є систематичний протиправний примус до дій, що суперечать волі особи (потерпілого). Під цим діянням законодавець розуміє багаторазові вимоги від іншої особи шляхом загроз, насильства чи інших подібних дій вчиняти дії, які ця особа не бажає вчиняти або не вчиняти діяння, які ця особа бажає вчинити. Обтяжуючими обставинами у цьому складі є матеріальна чи інша залежність потерпілого від суб'єкта злочину (ч. 2 ст. 120 КК України), а також неповнолітній вік потерпілого (ч. 3 ст. 120 КК України). У разі примус слід розглядати як діяння.

Але примус може бути передбачений у складі кримінального правопорушення як мета його вчинення. Так, у ч. 2 ст. 122 КК України «Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження» передбачена відповідальність за середньої тяжкості тілесні ушкодження, вчинені з метою залякування потерпілого або його родичів або з метою примусу до певних дій. У складі цього кримінального правопорушення примус означає вимоги від потерпілого чи його родичів вчинення чи утримання від вчинення конкретних дій шляхом заподіяння потерпілим

умисного середньої тяжкості тілесного ушкодження.

Примус завжди застосовується з певною метою. Наприклад, А.С. Комісарів пише, що саме насильство може бути спрямоване як проти примушеного і близьких йому осіб, а і проти інших осіб. Разом з тим в повному обсязі форми прояву насильства (фізичного, психічного) можна вважати способами примусу. Насильство як єдиний спосіб примусу має відповідати трьом умовам:

1) воно має бути елементом мотивації, самоціллю кримінального правопорушення;

2) насильство як спосіб примусу має бути очевидним для потерпілого та усвідомлюватись ним;

3) насильство має супроводжувати протиправне діяння [4, с. 11-12].

Переходимо до найважливішого питання цього дослідження – у чому суть примусу? Проаналізувавши всі склади КК України та польське законодавство ми доходимо висновку, що існують різні види примусу: це загрози, залякування, завдання тілесних ушкоджень, загроза знищення майна і навіть загроза смерті. Рідко, але зустрічаються склади, де зміст примусу не розкрито. Отже, ми виділяємо такі види примусу – фізичне, психологічне, економічне.

Таким чином, якщо в тексті диспозиції статті не вживається термін «примус», це не означає, що цей юридичний склад його не містить. Просто у конкретному складі термін «примус» не конкретизований. Наприклад, у ст. 189 КК України "Вимагання", ця дія позначена терміном «вимога» передачі чужого майна, але вчиняється вона із загрозою насильства, над потерпілим чи його близькими родичами, обмеження їхніх права і свободи, пошкодження чи знищення майна, розголошення відомостей, що становлять особисту таємницю потерпілого чи його родичів. На нашу думку, ці способи є не що інше як примус.

Що ж до примусу економічного, то, як приклад, можна навести ст. 126-1 КК України "Домашнє насильство". Також під примусом відбувається згвалтування (ст.152 КК України) У диспозиції цієї статті міститься термінологічний зворот «без добровільної згоди потерпілої особи», а це означає примус.

Якщо у кримінальному законодавстві України немає окремого злочину «Примус», це не означає, що відсутня відповідальність за примус. Значна кількість кримінальних правопорушень вчиняється шляхом примусу, який набуває видів насильства:

- фізичного;
- психологічного;
- економічного.

У зв'язку з тим, що під примусом у вітчизняному законодавстві слід розуміти як фізичне, так і психічне насильство, є підстави відносити всі кримінальні правопорушення, вчинені шляхом примусу до категорії насильницьких.

Висновки та пропозиції щодо подальших розробок цього питання. Аналіз статистичної інформації Офісу Генерального прокурора [5] свідчить про зниження насильницької злочинності в Україні за останні роки.

С.С. Шум, який провів аналіз стану насильницької злочинності в Україні дійшов таких висновків: так, зниження насильницької злочинності у 2017 році порівняно з 2016 роком склало 15,9%, у 2018 році порівняно з 2017 роком – 6,4%, у 2019 році з 2018 роком спостерігалось незначне зростання на 0,3%, у 2020 році порівняно з 2019 роком було зафіксовано зниження на 15,7%. Слід зазначити, що зниження насильницької злочинності у 2016-2020 роках в основному відбулося за рахунок зниження кількості насильницьких злочинів проти життя та здоров'я (з 43 975 злочинів у 2016 році до 35 304 злочинів у 2020 році) та проти власності (із 31 7 злочинів 2016 року до 9606 злочинів у 2020 році). Необхідно зазначити, що питома вага насильницьких злочинів у загальній структурі злочинності за період 2016-2020 років дещо зросла з 15% у 2016 році до 17% у 2020 році. Що ж до структури насильницької злочинності, то результати дослідження показують таке. Серед злочинів насильницького характеру найбільший відсоток займають злочини проти життя та здоров'я – 59,3%, злочини проти власності – 16,1%, злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян та проти журналістів – 6,7%, злочини проти громадського порядку та моральності – 5,2%, злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав та свобод людини та громадянина – 4,6%, злочини у сфері службової діяльності та професійної

діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг – 2,5% , злочини проти громадської безпеки – 1,1%, злочини проти волі честі та гідності особи – 1,1%, інші злочини – 3,4% [6, с. 122].

Насильницькі злочини є найнебезпечнішими злочинами, які, крім самої жертви, негативно впливають і на суспільство. На жаль, в Україні не узагальнюється інформація про стан та тенденції саме насильницької злочинності. Це може призвести до того, що статистичні показники боротьби зі злочинністю демонструватимуть успішні результати протидії правопорушенням, а насправді люди боятимуться виходити на вулиці, відчуваючи небезпеку для себе та своїх близьких. Тому вважаємо за необхідне запропонувати зміни до Єдиного звіту про кримінальні правопорушення. У цьому звіті має бути відображений розділ із інформацією про стан насильницької злочинності в Україні. Під поняттям «насильницька злочинність» пропонуємо розуміти сукупність умисних злочинів, вчинених шляхом застосування фізичного чи психічного насильства до

потерпілих (жертв) чи загрози його застосування, результатом чого є заповідання смерті, тілесних ушкоджень чи психічної шкоди потерпілим. До відповідного звіту слід включати всі злочини, у яких застосовувалося фізичне чи психічне насильство незалежно від предмета злочину чи потерпілого. Окрім офіційної звітності, яка формуватиметься правоохоронними органами, в Україні необхідно запровадити на державному рівні щорічну практику проведення опитувань громадян за прикладом США та Великобританії. Збір подібної інформації, що надходитиме від громадян – споживачів середовища безпеки, дозволить правоохоронним органам та суспільству тверезо оцінити ситуацію в державі та побачити вузькі місця, що існують у боротьбі зі злочинністю. Паралельна система збору інформації доповнюватиме існуючу та допоможе якісно проводити оцінку роботи правоохоронних органів.

Список використаних джерел:

1. Орешкіна Т.Ю., Устинова Т.Д. Примус як спосіб скоєння злочину і як кримінальне діяння. URL: <http://www.blog.servitutis.ru/?p=1573>.
2. Попов Д.В. До питання співвідношення кримінально-правових понять: примус і насильство. URL: <http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20033/27.htm>.
3. Джурич О.Б. Порухення норм гуманітарного права: Значення встановлення кримінальних мотивів. Київ: ВЦ «Академія», 2009. 40 с.
4. Комісаров А.С. Поняття примушування (примусу) за кримінальним правом України: автореферат дисертації ... к.ю.н.: 12.00.08. Маріуполь, Донецьк. юрид. ін-т МВС України. 2021. URL: https://dli.donetsk.ua/phocadownload/SpecRada/Komisarova/Komisar_ref%20.pdf.
5. Статистична інформація Офісу Генерального прокурора. URL: <https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html>.
6. Шум С.С. Стан насильницької злочинності в Україні. *Право та державне управління*, 2021. № 1, С.116-124. URL: http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2021/20.pdf.

References:

1. Oreshkina T.Yu., Ustynova T.D. Prymus yak sposib skoiennia zlochynu i yak kryminalne diiannia. URL: <http://www.blog.servitutis.ru/?p=1573>.
2. Popov D.V. Do pytannia spivvidnoshennia kryminalno-pravovykh poniat: prymus i nasylstvo. URL: <http://kalinovsky-k.narod.ru/b/ufa20033/27.htm>.
3. Dzhurych O.B. Porushennia norm humanitarnoho prava: Znachennia vstanovlennia kryminalnykh motyviv. Kyiv: VTs "Akademiia", 2009. 40 s.

4. Komissarov A.S. Poniattia prymushuvannia (prymusu) za kryminalnym pravom Ukrainy: avtoreferat dysertatsii ... k.yu.n.: 12.00.08. Mariupol, Donetsk. yuryd. in-t MVS Ukrainy. 2021. URL: https://dli.donetsk.ua/phocadownload/SpecRada/Komisarova/Komisar_ref%20.pdf.

5. Statystychna informatsiia Ofisu Heneralnoho prokurora. URL: <https://old.gp.gov.ua/ua/statinfo.html>.

6. Shum S.S. Stan nasylnytskoi zlochynnosti v Ukraini. *Pravo ta derzhavne upravlinnia*, 2021. № 1, S.116-124. URL: http://pdu-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2021/20.pdf.